

Revista PsiPro

PsiPro Journal

2(2): 121-137, 2023

ISSN: 2763-8200

Artigo

LOGÍSTICA MILITAR DE SUPRIMENTO: A ORGANIZAÇÃO EXISTENTE POR TRÁS DAS OPERAÇÕES DE SUCESSO

MILITARY SUPPLY LOGISTICS: THE EXISTING ORGANIZATION BEHIND SUCCESSFUL OPERATIONS

Recebimento do original: 11/05/2023
Aceitação para publicação: 21/06/2023

Hugo Cristiano de Figueirôa Silva

Bel. em Administração pela Universidade Estadual da Paraíba, 2012

RESUMO: Este artigo científico tem por objetivo afirmar a importância da contínua utilização e aperfeiçoamento da logística nos dias atuais, mas com foco na Logística Militar. Através da pesquisa bibliográfica desenvolvida evidenciou-se a atuação maciça desta ferramenta para o bom funcionamento e andamento das operações militares, em especial na área de suprimento. Tudo isso no intuito de reafirmar que a organização cumpre suas tarefas com a elaboração de metas, a definição de “como faz e de quem faz o quê” e também do levantamento das informações para coleta de dados de pesquisa e melhoramento, pois são itens que farão a diferença no resultado e, conseqüente, em resultados futuros. A seguir, ver-se-á uma das áreas de aplicação da logística militar nos dias atuais, contribuindo para a evolução das tarefas desempenhadas e servindo de base para futuros projetos: esta é a Logística Militar de Suprimento.

PALAVRAS-CHAVES: Campo Militar. Logística. Logística Militar de Suprimento.

ABSTRACT: This scientific article aims to affirm the importance of the continuous use and improvement of logistics nowadays, but with a focus on Military Logistics. Through the bibliographical research carried out, the massive performance of this tool for the proper functioning and progress of military operations was evidenced, especially in the area of supply. All this with the intention of reaffirming that the organization fulfills its tasks with the elaboration of goals, the definition of "how it does and who does what" and also of the collection of information for the collection of research and improvement data, since these are items that will make a difference in the result and, therefore, in future results. Next, one of the areas of application of military logistics today will be seen, contributing to the evolution of the tasks performed and serving as a basis for future projects: this is Military Supply Logistics.

KEYWORDS: Military Field. Logistics. Military Supply Logistics.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

INTRODUÇÃO

O estudo, que vem sendo desenvolvido através do aprofundamento de práticas no campo da Logística, mostra que ela se faz mister em todas as áreas de atuação do cenário mundial. Isso se dá perante o avanço da tecnologia que traz consigo aparados cada vez mais exigentes frente às necessidades de estar passos à frente para se obter

um resultado mais preciso, eficiente, eficaz e com o menor tempo possível de finalização.

Sendo assim, podemos citar então a Logística Militar? Sim, já que esta foi a escolhida para este estudo por se tratar de uma área de atuação constante, seja em tempo de paz ou em tempo de guerra. Apresentando um vasto campo de estudo e de desenvolvimento de técnicas e ferramentas para tal processo, evidenciou-se então a escolha e afirmação de que muito foi feito, mas ainda há muito a se explorar, tendo ela infinitas possibilidades de novas aplicações.

Dito isto, sabedores e embasados em experiências corriqueiras e que demandam tal conhecimento logístico, vê-se que muitas coisas que utilizamos nos dias atuais foram, primeiramente, criadas e aplicadas em frentes de batalhas de civilizações de outrora e, assim, mostrou-se que o campo militar oferece o cenário necessário para se por em prática os testes feitos e, com isso, se afirmar o sucesso da operação, desde que tenha sido bem traçada. Sim, pois, para que uma equipe entre em campo de batalha precisou-se antes de um estudo de táticas, caminhos a se seguir, materiais a se utilizar, indivíduos capacitados para a missão, planos e, por consequência, metas a se atingir.

Para que tudo isso aconteça de forma precisa, houve um planejamento onde foram traçados o que fazer, como fazer e quem fazer, isso alinhado com toda a cadeia de suprimentos, armazenamento, capacidade de localização e alcance, atendendo as demandas para que tudo ocorra conforme arquitetado.

Tal logística é aplicada desde o pré-projeto (ou seja, do planejamento) até a sua total finalização, haja visto que a avaliação (acertos e erros) após a execução também se inclui no processo de

logística. Com isso, este artigo científico objetiva mostrar a capacidade que este campo tem em nos ofertar uma gama de ferramentas, métodos, formas de execução, quem fazer e como fazer a tarefa para se atingir o sucesso da missão, explorando todas as faces da logística militar em prol do objetivo definido.

Utilizando-se de tal visão, podemos destacar que seu uso não se resume ao meio militar, podendo ser aplicado em inúmeros campos da sociedade, como forma de se organizar pessoal, selecionar os capacitados, aproveitar as ferramentas disponibilizadas e criar um ambiente de execução e abastecimento com o material necessário para a finalização da tarefa, além de aplicar a revisão de dados através da obtenção de informações necessárias a avaliação para que haja constante melhoramento.

Tal pesquisa bibliográfica apresenta a todos mais um meio de auxílio de consulta para que o uso da Logística Militar de Suprimento se faça presente em toda a sociedade em prol do bem comum, com cada indivíduo sabendo o que fazer e como fazer para o total cumprimento da ordem recebida e, quiçá, do bom papel desempenhado na função.

ACONTECIMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO AO MEIO MILITAR

A necessidade de se desenvolver uma técnica que suprisse a carência de armazenamento de comida, deslocamento de grupos, táticas de batalha, quantitativos e qualitativos de meios e demandas que foram surgindo devidos às diversidades climáticas fez com que o homem despertasse o desejo de inventar uma forma de resolver os problemas existentes. Para se chegar a um fim tem que se existir um começo e um

meio. E isso foi o que despertou a visão do homem antigo e que hoje se faz sábio, graças aos avanços que conquistou de geração em geração.

Sua necessidade também permeou por caminhos de se manter íntegro, pois de nada adiantaria o desenvolvimento de técnicas se não existisse quem iria colocá-las em prática.

O Manual de Campanha EB70-MC-10.238, em seu capítulo 3 cita:

A execução das atividades relativas às diversas funções logísticas é garantida por meio da disponibilidade de informações logísticas em tempo real, com emprego de ferramentas de TIC para apoiar a tomada de decisão.

O emprego dessa área faz com que as necessidades que venham a surgir sejam supridas prontamente com a oferta de soluções previamente estudadas para que não se tenha perda de peças fundamentais ao avanço da missão. Muitas empresas surgem com propostas bem definidas de qual produto ou serviço ofertar, capital inicial a ser investido, parâmetros fiscais/ contábeis, formas de contratação de mão-de-obra, local para edificar a empresa etc, mas esquecem de alocar suas necessidades também do setor de logística, pois este irá lhe oferecer informações importantes que servirão para otimização de processos, redução de custos e fomentação de pesquisas de aprimoramento. Tudo isso irá atingir o objeto principal de toda empresa: lucro! No caso do campo militar é diferente, pois o objetivo visado não é o lucro.

Se planejar a operação com seus sistemas, sejam eles cibernéticos, pessoais, físicos, formas de gerenciamento, armazenamento , suporte de suprimentos e de equipes de apoio, enfim, todos os insumos

necessários e disponíveis para se ofertar um suporte programado ao meio de execução, fará da logística de suprimento mais um fundamental setor da prática militar.

Para tal, podemos ter este conceito por base e, a partir disso, direcioná-lo para o nosso assunto de Logística Militar de Suprimento. Sendo assim, podemos definir a logística militar como um conjunto de atividades relativas à previsão e a provisão de recursos humanos, materiais e dos serviços necessários à execução das missões das Forças Armadas. A parte militar citada nos remete ao princípio que usualmente se aplica no cotidiano, dentre as empresas, organizações sem fins lucrativos e demais associações, bem como nas nossas tarefas pessoais. O fato de se pensar o que fazer, como fazer, quem fazer e o que utilizar, já é característica basilar do campo logístico. Ademais, migramos tal exemplo para a fonte: o meio militar, as antigas civilizações e teremos uma melhor percepção de como é e como se aplica este conjunto de atividades. Aliado a isto, teremos a Logística Militar Terrestre, definida como um conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão de meios necessários ao funcionamento organizacional e às operações da Força Terrestre. Sabe-se que a globalização das informações através dos meios digitais, utilizando-se da internet, faz com que a velocidade das informações e as diretrizes a se seguir tomem proporções infinitas, tanto de formas de acesso como de coleta de dados para se definir os próximos passos a serem tomados. O meio terrestre faz com que a ação seja alcançada e executada *in foco*, frente aos caminhos a se percorrer com o apoio também das demais Forças Militares.

A seguir, veremos o gráfico que se refere ao Ciclo Logístico na Força Terrestre, em seu capítulo 2.8.1 do Manual de Campanha EB70-MC-

10.238, que nada mais é do que um processo de contínuo desenvolvimento e aprimoramento, unindo-se a fases seqüenciais e dependentes onde, somadas, produzem o resultado com eficiência no processo cíclico:

Fig. 1: O ciclo logístico da força terrestre.

Tal sistema de ciclo logístico mostra com clareza as fases do processo cíclico, onde cada fase é determinante e dependente para que, unidas, fechem o ciclo e trabalhem de forma harmônica e operacional, especificando as diretrizes a se seguir e também utilizando a logística reversa para corrigir possíveis erros.

Podemos agora citar a definição de Função Logística, que é a reunião, sob uma única designação, de um conjunto de atividades logísticas afins, correlatas ou de mesma natureza. Para que ela seja desenvolvida, se faz necessário utilizar-se de funções de logística de apoio que são:

- ✓ recursos humanos
- ✓ saúde
- ✓ suprimento
- ✓ manutenção
- ✓ transporte
- ✓ engenharia
- ✓ salvamento

Assim sendo, essas 7 funções ajudam a definir e se bem executar os projetos e ações que utilizam a ferramenta da logística para seu bom desempenho. O recurso necessário advindo da seleção e/ou recrutamento de pessoal capacitado ou para treinamento é quem responderá a pergunta: quem fazer? Medidas sanitárias para a boa saúde da parte humana, bem como a limpeza dos ambientes utilizados (se evitando a proliferação de doenças) darão vigor ao pessoal destacado. O suprimento de alimentação, medicação, alojamento, ferramentas, utensílios, armamentos, materiais bélicos dentre outros, atenderão as demandas prontamente para que não hajam lacunas que interfiram no bom andamento da missão. A manutenção da tropa e de toda a parte de apoio é que vai fazer com que a Força chegue e se mantenha em seus postos para atuar de maneira firme e pontual. O transporte de todos os

suprimentos, cargas, tropas e demais itens de apoio é que levarão o material necessário ao local exato e no menor tempo possível, utilizando-se de meios seguros e rápidos (sendo precisa a ação conjunta das Forças marítimas, terrestres e aéreas). A engenharia por trás de todo o aparato logístico é que irá definir um estudo mais embasado de se saber o que utilizar e da melhor forma possível, fazendo uso dos recursos disponíveis e aproveitando-os ao máximo de forma inteligente. O salvamento caracteriza-se por táticas de apoio urgente de retirada de tropas, de chegada e saída de ambientes hostis ou não, bem como o aparado hospitalar que se fará jus a um determinado batalhão ou em missão humanitária.

Outra vertente que a logística militar utiliza para seu bom desempenho é a Atividade Logística, que consiste no conjunto de tarefas afins, reunidas segundo critérios de relacionamento, interdependência ou similaridade. Caracteriza-se por alinhar o foco e a distribuição de tarefas co-relacionadas para que o resultado seja obtido com o máximo de eficiência. Para isso, junta-se ao processo a Tarefa Logística, que é um trabalho específico e limitado no tempo, que agrupa passos, atos ou movimentos interligados segundo uma determinada sequência, visando a obtenção de um resultado definido.

Portanto, vimos que a logística é aplicada e bem-vinda em todas as esferas das organizações, mas para que isso aconteça, temos que aplicá-la de forma inteligente. A diferença da logística empresarial para a logística militar é que aquela visa minimizar os custos e elevar os lucros, com a menor quantidade possível de material; já esta visa empregar os meios adequados, de forma correta, sem fins lucrativos, mas com foco na tarefa executada.

A busca ou pesquisa por meios de aquisição do bem ou do produto, seu acompanhamento e levantamento de armazenamento, seja ele no tocante ao setor de peça, matéria-prima, insumos de suporte, produtos pré-fabricado ou produto acabado, tudo isso envolvido num processo organizado e cadenciado para se maximizar tempo de execução, precisão de finalização e com o menor custo possível, exemplificarão o papel da logística.

Na logística, as distribuições de materiais e dos meios físicos (que irão suprir as necessidades do pessoal) farão com que haja sempre uma equipe de suporte. Equipe esta que irá abastecer as demandas com os suprimentos no local exato, na hora exata, em tempo hábil e, tudo isso, com o menor custo possível. Esta equipe estará a par de possíveis problemas que possam acontecer durante o desenvolvimento da atividade estudada, apresentando já um plano de resolução com peças de reposição, pessoal de apoio e opções de novas diretrizes a se seguir. O meio militar não é diferente do meio social comum. Para se haver o deslocamento de tropas, suprimentos bélicos, alocação de recursos e definição de cada tarefa a ser executada, o conhecimento estratégico, organizacional e operacional se fazem mister para o sucesso da operação.

Para as atividades marítimas, terrestres e aéreas, utiliza-se respectivamente as atividades fundamentais da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB). Cada uma delas desempenhando uma função, mas trabalhando de forma conjunta na execução da tarefa. Daí, dar-se a perceber a dimensão do estudo logístico que irá se desenvolver para o envolvimento conjunto das forças, elaboração das diretrizes e cumprimento das mesmas.

O *lead-time*, que é o tempo que passa do começo da execução de uma atividade até a sua conclusão, está cada vez mais rápido, pois a tecnologia trouxe consigo esses avanços.

Se no tempo do descobrimento do Brasil as batalhas demoravam a ter suas informações disseminadas (seja para início, desenvolvimento ou para seu fim), nos dias atuais essa informação é instantânea, pois satélites e aplicativos fazem um papel estratégico de transmitirem dados que, em segundos, poderão definir/informar o vencedor.

Podemos citar o PEG-EB (Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro), que utiliza-se do Serviço de Intendência para uso e modernização dos processos logísticos, melhorando a qualidade dos produtos e serviços das instituições, da redução de custos e do melhor resultado ofertado.

Buscando-se o ponto de equilíbrio de se manter os suprimentos no local destinado ou próximos às áreas de necessidade é que corroborarão na eficiência do serviço prestado. Conjuntamente a isto e utilizando-se do rápido apoio (seja marítimo, terrestre ou aéreo), as Forças Armadas farão uso de meios para que a atividade aconteça e o objetivo seja imediatamente buscado e alcançado. Se analisarmos um deslocamento de um brinde do Exército Brasileiro que necessite embarcar no sul do Brasil e seu desembarque seja no norte do Brasil, temos que pensar em pessoal capacitado e treinado para realizarem todos os procedimentos com o máximo de disciplina, responsabilidade e segurança. Há de se verificar também o uso de aeronave específica para tal transporte (se for este o meio mais indicado para tal procedimento). Terá que se estudar a parte burocrática de documentações exigidas, suprimentos de combustível, horários a se cumprir, alimentação e

alojamento para as tropas envolvidas etc, enfim, toda a cadeia de deslocamento do ponto A (inicial) até o ponto B (final). Tudo isso para que a missão ocorra de forma rápida, segura e eficaz, resultando no sucesso da operação desempenhada.

Se falarmos em ajuda humanitária, teremos também o emprego das forças conjuntas, fazendo-se o levantamento da área a ser beneficiada, quantitativo e qualitativo de pessoal, material físico e intelectual, suprimento para uso humano e uso de máquinas e equipamentos, tempo de chegada, atuação e retorno, finalizando, assim, tal missão.

Não menos importante a esses exemplos operacionais estão os setores estratégicos que iniciaram o levantamento de dados e informações, compra de insumos, destinação de recursos financeiros/humanos e alinhamento com as demais esferas governamentais para que as atividades executadas em campo sejam bem distribuídas e alocadas de acordo com cada segmento, findando no plano galgado.

Salienta-se que as tarefas a se desenvolver no campo militar podem ser de ordem direta ou indireta, se analisarmos o contexto na qual a tarefa esteja inserida. Como exemplo podemos citar tarefas corriqueiras, desenvolvidas em tempos de paz, que servem para darem continuidade a processos organizacionais. Já as tarefas que demandam maior aporte de pessoal, material e tempo reduzido, ou seja, tarefas de combate, demandam uma logística eficiente para que o alvo seja abatido, suprimido ou contido no menor tempo possível, prezando-se sempre pela soberania do país e integridade de seus membros, bem como na proteção da sociedade e território nacional, haja vista a ocorrência da ameaça externa.

Já deu para perceber que a logística é de fundamental importância para o desenrolar das tarefas, mas temos que nos ater a saber que tão importante quanto a logística é o seu tempo de execução de cada fase, pois uma depende da outra. Por exemplo: para que o veículo seja finalizado, os pneus precisam estar instalados, pois o veículo necessitará dele para se deslocar. Já pensou se o veículo chega ao final da linha de produção e faltam os pneus? Ou seja, vai se gerar um atraso para com as demais unidades que travarão por este produto estar obstruindo o fluxo produtivo.

Levando isso para o meio militar: de nada adianta a tropa chegar até a “ponta da linha” de combate sem saber o que fazer. Nem possuir 100 veículos blindados para usar em combate e não ter combustível ou pessoal capacitado para tal.

Portanto, voltamos ao debate de que é de sua importância responder a perguntas como “o que fazer?”, “quem fazer?” e “como fazer?”. A partir daí, traça-se todo o procedimento a se seguir e se delimita funções, apoios e execução do plano, não podendo esquecer-se de usar as informações coletadas para levantamento de dados para sanar possíveis erros e não cometê-los no futuro. Tudo isso gerará meios de estudos para que haja o aperfeiçoamento de execuções, tornando os processos mais eficazes e com custo e tempo reduzidos.

A Logística Militar de Suprimentos preza pelo levantamento de necessidades existentes e/ou de previsão, pela obtenção de tal suprimento e pela distribuição do mesmo até o local exato e no momento exato. O apoio destinado a cada missão é particular, já que cada aquisição, deslocamento, armazenamento e distribuição exigirá uma demanda diferente. Seja através de espaços físicos e pessoal capacitado,

seja através de táticas de segurança e integridade (tanto para o bem movimentado como para a tropa engajada).

O Manual de Campanha EB70-MC-10.238, em seu capítulo 3.2.4.4 mostra claramente a tabela que divide e define as classes de suprimentos utilizados e manuseados pela Força Militar:

CLASSE	DESCRIÇÃO
I	Subsistência, incluindo ração animal e água.
II	Material de intendência, englobando fardamento, equipamento, móveis, utensílios, material de acampamento, material de expediente, material de escritório e publicações. Inclui vestuário específico para Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN).
III	Combustíveis, óleos e lubrificantes (sólidos e a granel).
IV	Construção, incluindo equipamentos e materiais de fortificação.
V	Armamento e munição (inclusive DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, explosivos, artifícios pirotécnicos e outros produtos relacionados.
VI	Material de engenharia e cartografia
VII	Tecnologia da informação, comunicações, eletrônica e informática. Inclui equipamentos de imageamento e de transmissão de dados e voz.
VIII	Saúde (humana e veterinária), inclusive sangue.
IX	Motomecanização, aviação e naval. Inclui viaturas para DQBRN.
X	Materiais não incluídos nas demais classes, itens para o bem estar do pessoal, artigos reembolsáveis e equipamentos (detecção e descontaminação) DQBRN.

Fig. 2: Tabela da Classe de Suprimentos.

A tabela acima mostra as classes e descrição de cada uma delas dos suprimentos considerados essenciais pela Força para atender às necessidades da operação ou missão designada.

Salienta-se que o uso dos suprimentos precisam ser de forma inteligente e consciente, agindo cada indivíduo de forma responsável para ponderar e se evitar o uso excessivo ou abusivo de materiais desnecessários, gerando despesas indesejadas para a Organização Militar (OM).

A cadeia de suprimentos percorre várias observações a se seguir para seu bom funcionamento. Desde o levantamento de necessidades, passando pela correta forma de armazenagem e quantidades desejáveis de estocagem, até a finalização com a distribuição eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo científico vem para somar de forma muito positiva quando o assunto Logística Militar de Suprimentos for citado. Sim, pois no campo da logística empregada ao meio militar é que ficará mais evidente seu uso, sua necessidade e seu campo de teste e aprimoramento para que, cada vez mais, o aperfeiçoamento das técnicas até aqui utilizadas se faça mister na contribuição de uma melhor forma de se fazer algo.

Baseado nisso, o caminho percorrido até os dias atuais foi de caráter ímpar para a descoberta de meios e formas não só de se fazer, mas sim de saber fazer melhor o que tem que ser feito. Ademais a tudo isso, vê-se que as intempéries que hão de surgir durante o percurso de cada missão, mesmo com um planejamento prévio, caracterizar-se-á por melhores e mais rápidas soluções de problemas. Estes terão mais formas de serem solucionados rapidamente e servirão de informação para dados de estudo, sanando os mesmos em atividades posteriores.

Mostrou-se ainda que, mesmo com a evolução de técnicas, de materiais utilizados, de estudos e investimentos contínuos em pesquisas, ainda a de se evoluir bastante, visto que a tecnologia avança a passos largos e exige cada vez mais de melhoramentos tanto físicos, como de pessoal capacitado e de inteligência artificial (campo cibernético). A junção e/ou união das mais variadas áreas de interesse militar, somadas, farão a diferença expressiva e necessária do bom resultado operacional. Apoios como investimento em pesquisas, treinamento de material humano, parcerias com fornecedores de conhecimento e de insumos necessários, apoio governamental e aporte financeiro para suprir pesquisas e testes, tudo isso, estarão contribuindo de forma efetiva para o constante melhoramento da cadeia de suprimentos, das formas de técnicas utilizadas, de operações bem sucedidas em tempo de paz e de vitórias mais objetivas e em menor tempo de execução às ameaças, em tempos de guerra.

Quem ganhará com todo esse avanço é a sociedade que fará jus ao apoio e contribuição recebidos para, com as devidas modificações, utilizar as técnicas e procedimentos logísticos no meio comum social.

REFERÊNCIAS

DASKIN, M. S. **Rede e localização discreta - modelos, algoritmos e aplicações**. John Wiley & Sons, Nova York. 1995

FIGUEIREDO, K. **A distribuição física ao supply chain management: o pensamento, o ensino e as necessidades e capacitação em logística**. Artigo na internet, 1998. Disponível em: <https://www.ilos.com.br/web/da-distribuicao-fisica-ao-supply-chain->

management-o-pensamento-o-ensino-e-as-necessidades-de-capacitacao-em-logistica-2/. Acesso em 14 mai. 2023.

FLEURY, A. C. C.; FLEURY, M. T. L. **Estratégias competitivas e competências essenciais: perspectivas para a internacionalização da indústria no Brasil.** Gestão e Produção, v.10, 2003.

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/3394/DISSERTACAO%20MARCIO%20BRAZ.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2023.

<https://logisticamilitarblog.wordpress.com/policia-militar-logistica/>. Acesso em: 14 mai. 2023.

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/3565/3565_3.PDF. Acesso em: 14 mai. 2023.

<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/206381/2/CST%2520GP%2520-%2520Materiais%2520e%2520log%25C3%25ADstica%2520-%2520MIOLO.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2023.

<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos19/23728201.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2023.

https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/2650/5/EB70-MC-10.238_Log%C3%ADstica%20Militar%20Terrestre.pdf. Acesso em: 16 mai. 2023.